

Pastoreio de ovinos em olivais: desafios e oportunidades

www.af4eu.eu

Olivais com pastoreio em regime extensivo, com ovelhas da raça Churra Badana

Tradicionalmente, ao longo da sua história, os olivais foram pastoreados por ovinos. Foi com a especialização da agricultura, introdução de meios mecânicos, uso de fertilizantes químicos e produtos fitofarmacêuticos que se inicia uma transformação profunda na condução e gestão dos olivais. A reintrodução da prática de gestão da vegetação do subcoberto (espontâneo ou enrelvamentos) por pastoreio em alternativa ao uso de herbicidas ou lavouras é hoje vista como uma abordagem moderna e inovadora. Os benefícios potenciais do pastoreio de olivais com ovinos incluem uma redução dos custos de eliminação da vegetação indesejada, redução do uso de máquinas e consumo de combustíveis fósseis, melhoria da fertilidade do solo através do aporte de dejetos e reciclagem de nutrientes, melhoria da estrutura do solo e da biodiversidade. Também, o consumo de frutos e folhas, caídas (potenciais portadores de pragas e inóculos de doenças da oliveira) podem reduzir a necessidade de tratamentos fitossanitários. Adicionalmente, há uma valorização dos recursos alimentares do olival – vegetação herbácea e folhas resultantes da poda. As folhas, proporcionam uma melhoria da qualidade do leite devido ao elevado conteúdo de ácido linoleico e um efeito positivo no perfil dos ácidos gordos do queijo. No planeamento do pastoreio, para além da necessidade de ajustar a carga animal (nº de animais/ha) à disponibilidade de recursos alimentares, devem ser considerados aspetos ligados à anatomia e comportamento do animal (privilegiando animais mais pequenos e com caráter mais sedentário), evitando assim o acesso e consumo das folhas das árvores, bem como a época e sistema de pastoreio.

Eduardo Pousa(1); Ana Carolina Farias(1);
José Castro(1); João Paulo Castro(2); José
Alberto Pereira(2); Marina Castro(2)

(1)Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2)CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança. Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.